

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЕЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КРИЗИСОВ¹

Рязанов Виктор Тимофеевич

Ключевые слова: *экономический кризис, причины кризиса и совершенная конкуренция, несовершенная конкуренция, монополии и выравнивание норм прибыли, современный кризис и политическая экономия*

Для цитирования: Рязанов В.Т. Политическая экономия и ее аналитические возможности: проверка теоретической модели кризисов (републикация) // Вопросы политической экономии. 2025. № 2(42). С. 67-83.

POLITICAL ECONOMY AND ITS ANALYTICAL POTENTIAL: VERIFICATION OF THEORETICAL MODEL OF CRISES

Viktor T. Ryazanov

Keywords: *economic crisis, the reason for crisis and the perfect competition, the imperfect competition, monopoly and the leveling off of rates of profit, contemporary crisis and political economy*

For citation: Ryazanov V.T. Political Economy and its Analytical Potential: Verification of Theoretical Model of Crises (republication). Problems in Political Economy. 2025;2(42):67-83.

Отмечая четырехсотлетнюю юбилейную дату появления имени политэкономической научной школы, которая связана с выходом в 1615 г. книги А. Монкретьена с названием «Трактат политической экономии», мы, естественно, сталкиваемся с вопросом о том, каковы ее познавательные и аналитические возможности и насколько она сохраняет свое значение на современном этапе. На эту тему можно много и по делу рассуждать. Остановлюсь только на одном вопросе, а именно о том, как работает теоретическая модель кризисов при капитализме. В ранее опубликованной статье были проанализированы особенности ее формирования и развития в трудах представителей классической школы политической экономии (Рязанов, 2015, с. 48-63). Продолжая обсуждение данной темы, предметно рассмотрим вопрос о том, как политэкономическая теория кризисов реализует свой познавательный и практически потенциал относительно современного капитализма. Подчеркну, что в настоящее время проблема кризисов при капитализме стала еще более значимой, превратившись в ключевых пункт в исследовании данного способа производства и в определении его исторических перспектив.

¹ Статья была впервые опубликована в журнале «Вопросы политической экономии» в 2015 г.: Рязанов В.Т. Политическая экономия и ее аналитические возможности: проверка теоретической модели кризисов // Вопросы политической экономии. 2015. № 2. С. 25-38. EDN:YKSJNZ

Хорошо известно, что Маркс завершил поиски в объяснении объективных причин кризисов, которые предпринимались его предшественниками, и разработал фундаментальные основы теории кризисов. Если очень коротко выделить суть Марксовой теоретической конструкции, то ее характеризует поэтапное рассмотрение целой цепи событий (причин), которая с неумолимой логикой ведет к кризису. В конечном счете причины кризисов при капитализме обусловлены внутренней противоречивостью и ограниченностью процесса накопления капитала, а их следствием становится перепроизводство капитала и нарастание избыточных производственных мощностей. В результате товаров выпускается больше, чем имеется на них спрос, ограниченный ко всему потребительскими возможностями основной части населения и социальным неравенством, что оборачивается уменьшением прибылей. Соответственно, нарастающее перенакопление капитала завершается уменьшением нормы прибыли и сужением сфер прибыльного вложения капитала.

В этом обосновании дополнительной проверки заслуживает раскрытие механизма перенакопления капитала, который Марксом увязывался с процессом выравнивания норм прибыли². Дело в том, что стремление каждого предпринимателя к получению прибыли побуждает его к постоянному совершенствованию производства с использованием новой техники, которое в условиях действия конкурентного механизма и свободного перетока капитала приводит к формированию средней нормы прибыли как рыночного регулятора во всей системе капиталистического хозяйства и ее последующем падении. Тенденция уменьшения нормы прибыли своим результатом имеет невозможность преобразования свободного денежного капитала в производственный, что ведет к появлению избыточного капитала, не находящего прибыльного вложения, и соответственно приводит к нарастанию безработицы рабочего населения. Отметим, что еще Смитом и Рикардо обосновывалось, что в идеале свободные рынки и закономерности экономического развития объективно способствуют процессу усреднения нормы прибыли с запуском тенденции к ее понижению³. При этом отметим, что такое уменьшение нормы прибыли ими не связывалось с возможностью наступления кризиса перепроизводства. Что касается Маркса, то для него выявление факторов, определяющих действие тенденции падения средней нормы прибыли, стало важным завершающим аккордом в объяснении снижающейся общей эффективности капиталистического хозяйства.

Казалось бы, такая теоретическая модель и сегодня вполне удовлетворительно описывает возникающие сбои в капиталистическом воспроизводственном процессе. Однако при обращении к реальной хозяйственной практике обнаруживаются определенные издержки и несоответствия такого подхода действительному положению. В полной мере они не снимаются указанием на факторы, которые противодействуют понижению средней нормы прибыли. И здесь как раз важно обратиться к проблеме выбора исходных предпосылок и допущений, который всегда встает

² Неслучайно К. Маркс назвал «трудным» вопрос о том, «каким образом происходит это выравнивание прибылей в общую норму прибыли, раз оно, очевидно, есть результат и не может быть исходным пунктом» (Маркс, Энгельс, 1961b, с. 191).

³ Дж. Кейнс, в свою очередь, также опирался на принцип убывающей доходности, который трактовался в варианте снижающей отдачи капитального оборудования при данном его объеме и при увеличении числа занятых.

перед экономистом-теоретиком при конструировании любого теоретического обобщения, а тем более принципиально важной теоретической модели⁴.

Этим не исключается роль интуиции ученого и его способности к содержательным выводам, выходящим за рамки существующей реальности. Однако следует принимать во внимание и то, что новые знания приобретают инструментальное качество, когда опираются на происходящие хозяйственные процессы.

Возвращаясь к анализу исходной политэкономической версии теории кризисов, заметим, что в трудах классиков политической экономии за основу была взята идеальная конструкция капиталистического хозяйства («чистый капитализм»), в которой действует механизм совершенной конкуренции. Благодаря ему без всяких препятствий может осуществляться переток капитала между разноприбыльными сферами и отраслями, результатом которого становится выравнивание норм прибыли, и реализуется принцип капиталистического хозяйствования в виде получения равной прибыли на равный капитал.

Такой процесс выравнивания подкреплялся использованием Марксом сопутствующей предпосылки о допущении приведения норм прибавочной стоимости к общей величине, что «предполагает конкуренцию между рабочими и выравнивание путем постоянных переходов их из одной отрасли производства в другую». Хотя установление такой общей нормы прибавочной стоимости как тенденции, по его словам, выступает теоретическим упрощением, но «в действительности она является фактической предпосылкой капиталистического способа производства». Пусть в ее реализации существуют практические препятствия, но этим не отменяется возможность ее применения. Ведь согласно методологическому подходу Маркса, «в теории предполагается, что законы капиталистического способа производства развиваются в чистом виде» (Маркс, Энгельс, 1961b, с. 191).

Это означает, что теоретически механизм выравнивания норм прибыли, по Марксу, должен осуществляться через ценовой механизм и в условиях сложившегося капиталистического хозяйства⁵. На основе отклонений и корректировки цен на производимые товары, которые упорядочиваются благодаря свободной конкуренции, устанавливается средняя норма прибыли. Тем самым формирование средней нормы прибыли как рыночного регулятора в капиталистической системе хозяйства опирается на базовый рыночный механизм ценообразования. Это неудивительно, поскольку и классическая, и неоклассическая экономические школы при всей своей методологической несовместимости придерживаются близких позиций по поводу роли ценообразования. Можно сослаться на П. Самуэльсона, который утверждал, что основной вопрос, «рассматриваемый экономической теорией, состоит в том, каким образом рыночный механизм ценообразования решает триаду: Что производить, Как и для Кого» (Самуэльсон, 1994, с. 63).

⁴ Заметим, что далеко не все экономисты-теоретики согласны с такой постановкой проблемы. К примеру, М. Фридмен наиболее четко сформулировал принцип «позитивной экономической теории», согласно которому представление о том, что «гипотеза имеет не только «следствие», но также «предпосылки», и соответствие этих «предпосылок реальности» может служить проверкой обоснованности гипотезы», является фундаментальной ошибкой и наносит большой вред. Отсюда и такое заключение: «...Чем более важной является теория, тем более нереалистичны... ее предпосылки» (Фридмен, 1994, с. 28-29).

⁵ К. Маркс особо подчеркивал, что «только конкуренция капиталов в различных отраслях производства создает цену производства, которая выравнивает нормы прибыли различных отраслей». При этом: «Для образования цен производства требуется более высокое развитие капиталистического способа производства, чем для установления одинаковой стоимости и рыночной цены» (Маркс, Энгельс, 1961b, с. 197).

Но чтобы действовал такой механизм совершенной конкуренции, должны существовать благоприятные условия: отсутствие ограничений входа и выхода на рынок, однородность продуктов, полнота информации, невмешательство государства и т.п. В реальной практике они как раз отсутствуют. Такая ситуация уже складывалась в период раннего капитализма, а в дальнейшем она приобрела решающее значение в подавлении свободной конкуренции⁶. В еще большей степени нереалистичность предпосылки об идеальной конкуренции нашла подтверждение по мере нарастающего развертывания монополистической трансформации капиталистического производства, результатом которой стало доминирование несовершенной (монополистической) конкуренции, а значит и неравновесных процессов, в системе капиталистического хозяйствования.

К этому добавим новые дополнительные особенности в рыночном механизме, связанные с заметным нарастанием в нем роли неценовых факторов. Ведь в современной рыночной стратегии фирм все в большей степени основной акцент делается на рекламу, качество товара, престижность торговой марки и т.п. Поэтому ценовой механизм утрачивает способность спонтанно и автоматически устанавливать равновесие в экономике. Все это закрепляет представление о крайне абстрактной версии действия механизма совершенной конкуренции в реальном капиталистическом хозяйстве. К тому же развертывание глобализации в мировой экономике и нарастание открытости национальных рынков еще в большей степени усиливает дифференциацию условий хозяйствования и возможностей получения высоких прибылей на периферии мирового капиталистического хозяйства. Поэтому сама норма прибыли, выступая в традиционном понимании как категория отраслевая и межотраслевая, с развитием капитализма дополняется территориальным (пространственным) срезом. Этим вводятся дополнительные ограничения в само теоретическое обоснование механизма выравнивания норм прибыли. Ведь центр-периферийское устройство мирового капиталистического хозяйства не меньше, чем монополизация экономики, мешает его действию.

Из всего этого следует, что рассмотрение конкретных форм и выявление закономерностей развития современного капитализма сквозь призму достижения экономического равновесия на основе конкурентно-рыночного ценообразования представляет собой сугубо теоретическую конструкцию, оторванную от хозяйственной практики. Хотя равновесные состояния и возможны в капиталистической рыночной экономике, но они носят эпизодический и локальный характер, возникая к тому же, как правило, при переходе от кризиса в фазу роста.

Каковы последствия преобладания в реальной капиталистической экономике несовершенной конкуренции?

Важнейшим из таких последствий становится блокирование самого механизма выравнивания норм прибыли. Оно разрушает практическое использование принципа равной прибыли на равный капитал в капиталистическом хозяйстве, который Маркс называл «коммунистическим капитализмом». Для него характерна значительная и устойчивая дифференциация уровня прибыльности, а средняя норма прибыли может рассматриваться как расчетный показатель отношения всей полученной прибыли к совокупным издержкам. Тем самым он не может выступать

⁶ Отметим, что еще в 1838 г. французским математиком А.О. Курно предложена была теоретическая модель монополии с описанием ее влияния на формирование рыночных цен. Однако эти разработки в то время не привлекли внимания экономистов.

в качестве рыночного регулятора, как это представлено в теоретической модели «чистого капитализма». Что касается самого принципа равной прибыли на равный капитал, то он фактически замешается принципом неравной прибыли на равный капитал. Его практическое значение существенно возрастает в условиях глобализации, когда возникает вопрос о самом существовании национальной средней нормы прибыли в развитых капиталистических странах. Кстати, Маркс не без оснований указывал на то, что нарушение принципа формирования средней нормы прибыли разрушает всю систему капиталистического производства⁷. И это действительно так, если иметь в виду конструкцию капитализма свободной конкуренции.

Следует подчеркнуть, что Маркс, в известном смысле противореча собственной методологической установке о «совершенном (чистом) капитализме», все же учитывал недостаточность самого подхода к капиталистическому производству с точки зрения его идеальной формы. Он подчеркивал, что предположение о действии законов капиталистического способа производства в «чистом виде» имеет ограничения. «В действительности же всегда имеется налицо лишь некоторое приближение; но приближение это тем больше, чем полнее развит капиталистический способ производства, чем полнее устранены чуждые ему остатки прежних экономических укладов» (Маркс, Энгельс, 1961b, с. 191-192).

Как показала историческая практика, сама возможность устранения некапиталистических укладов и форм хозяйствования не нашла подтверждения. Реальный капитализм вполне мог и может существовать вместе с разнообразными формами докапиталистических и даже посткапиталистических хозяйственных форм. Еще более важно то, что нереалистичность предпосылки о совершенной конкуренции подтвердилась процессом нарастающего развертывания монополистической трансформации капиталистического производства, результатом которой стало доминирование олигополистических структур на рынках с соответствующим типом конкуренции. Оно не разрушило само капиталистическое производство, но стало дополнительным фактором самоотрицания капитала, еще более отдалив его от идеальной конструкции.

И в этом случае стоит обратиться к Марксу. Как представляется, он в принципе предвидел возможные последствия монополизации экономики. С этим связано ключевое положение о том, что процесс выравнивания норм прибыли «предполагает полную свободу торговли внутри общества и устранение всех монополий, кроме естественных, т.е. устранение монополий, которые возникают из самого капиталистического способа производства» (Маркс, Энгельс, 1961b, с. 215). Вряд ли стоит упрекать Маркса в том, что он не все предвосхитил, недооценив, в частности, объективную закономерность формирования монополистического капитализма⁸. В худшей ситуации находятся многие современные представители ортодоксальной неоклассической школы, которые в условиях продолжительного господства олигополий по-прежнему разрабатывают и формализуют макроэкономические модели,

⁷ К. Маркс отмечал: «...В разных отраслях промышленности не существует различия между средними нормами прибыли, да и не может существовать без разрушения всей системы капиталистического производства» (Маркс, Энгельс, 1961b, с. 167). Еще более определенно писал Ф. Энгельс в предисловии к третьему тому «Капитала», делая вывод: «Без равной нормы прибыли капиталистическое производство было бы прямо невозможно» (Там же, с. 19).

⁸ Стоит особо отметить, что Ф. Энгельс при подготовке третьего тома «Капитала» к печати внес дополнение в 27 главу («Роль кредита в капиталистическом производстве»), в котором указал на развитие «новых форм промышленных предприятий», которые приводят к замене конкуренции монополиями.

опираясь на механизм совершенной конкуренции. Во всяком случае такая ситуация характерна для большинства учебных курсов по макроэкономике.

Стоит отметить, что в 1930-е годы появились серьезные работы, специально исследующие теорию несовершенной конкуренции и влияние монополий на хозяйственные процессы (См., например: (Робинсон,1986); (Чемберлин, 1959)). С учетом такого рода разработок нельзя не согласиться с Дж. Робертсом в том, что «совершенная конкуренция соответствует крайне специфическому, предельному случаю более общей теории рынков». Тем не менее она продолжает играть центральную роль в качестве ориентира для нормативной теории, что еще можно допустить. Но удивительно то, что ею продолжают активно пользоваться в качестве аналитического аппарата (Робертс, 2004, с. 653, 658). При этом он же обращал внимание на то, что все еще «не существует достаточно сильной общей теории несовершенной конкуренции. Вместо нее присутствуют мириады конкурирующих моделей частичного равновесия рынков, где господствует несовершенная конкуренция...» (Там же, с. 654).

Закономерен вопрос: если в реальной экономике механизм выравнивания норм прибыли не работает, разрушается ли этим обстоятельством созданная Марксом теория кризисов при капитализме?

Отвечая на него, скажем, что теория продолжает работать, хотя и требует определенной коррекции. Во-первых, Марксом разрабатывалась многофакторная концепция кризисов, в которой главной их причиной выступает противоречивая природа самого капиталообразования, порождающая внутренние ограничения в развитии экономики. Во-вторых, нормы прибыли в отраслях при всей их дифференциации сохраняют периоды взлета и падения с общей тенденцией к снижению. В равной степени это относится к расчетной величине средней нормы прибыли. На Рисунке 1 на примере корпоративного сектора США это хорошо видно. При этом основные фазы падения нормы прибыли как раз приходятся на периоды рецессий.

Рисунок 1. Норма прибыли в корпоративном секторе экономики США (1948–2007)

Источник: (Murray, Smith, 2009).

В-третьих, рынок совершенной конкуренции требуется для того, чтобы обеспечить равную отдачу от всех видов деятельности, и в этом случае он выступает в качестве необходимого условия оптимального распределения ресурсов, реализуя в

конечном счете возможность сбалансированного роста, а значит и достижения равновесного состояния в экономике. Единая (средняя) норма прибыли на рынке капиталов является также условием сбалансированного взаимодействия экономических интересов, благодаря которому достигается рыночное (ценовое) регулирование хозяйственных процессов и перераспределение потоков капитальных благ. Это означает, что доминирование рынка несовершенной конкуренции становится не меньшим, а еще и большим фактором несбалансированности и макроэкономической неустойчивости капиталистического хозяйства, постоянно порождая имманентные причины кризисов перепроизводства и системные сбои. Собственно, вся история развития капитализма и его современное состояние подтверждают такой вывод.

Относительно современного этапа самым ярким примером такой несбалансированности стало возникновение и последующее нарастание разрыва величины и нормы прибыли в спекулятивно-финансовом секторе со сферой реального производства. Хотя Маркс исследовал механизм выравнивания норм прибыли на примере отраслей промышленности, что понятно, учитывая доминирующую роль промышленного капитала в системе капиталистического хозяйства того периода. Однако по мере развития капитализма усиление значения финансового сектора и его непосредственное переплетение с промышленным сектором определяют теоретическую обоснованность их взаимного участия в механизме выравнивания норм.

На Рисунке 2 представлены данные о величине прибыли финансового сектора США и его доле в общей корпоративной прибыли. В рассматриваемый период (1980–2000 гг.) номинальное значение прибыли финансового сектора США возросло более чем в 5 раз, приблизившись к 250 млрд долл. в год, а ее доля в общей прибыли корпораций увеличилась более чем в 2 раза, достигнув почти 45%. То, что расширение финансовой сферы и использование в ней новых технологий формально позволяет абсорбировать свободный капитал, сохраняя для него возможность прибыльного вложения, не снимает самой проблемы перенакопления капитала. При этом она приобретает все в большей степени форму перенакопления финансового капитала. Избыточность производственных мощностей дополняется растущей избыточностью денежных ресурсов, которая придает капиталистической экономике еще более острые черты разбалансированности.

Рисунок 2. Прибыль финансового сектора США (в млрд. долл., правая шкала) и ее доля в общей прибыли корпораций (левая шкала)

Источник: (Brenner, 2004).

Попытка вывести капиталистическую экономику из тупика возникших диспропорций и ограничений в процессе накопления капитала за счет масштабной кредитно-долговой экспансии остроту кризисных рисков не сняла, а напротив, еще более усилила, о чем свидетельствует масштабность последнего мирового кризиса и сохраняющиеся трудности выхода из него. Серьезность кредитно-долговой проблемы иллюстрируют сложившаяся ситуация в развитых капиталистических странах и особенно в США. Продолжающееся наращивание суверенного долга в мире можно с полным основанием характеризовать как критичное (Таблица 1). Общая его величина в 2013 г. составила более 51 трлн долл., или 71% мирового ВВП. При этом госдолг трех ведущих мировых центров (США, ЕС, Японии) достиг 112% их совокупного ВВП. Если исходить из стандартной оценки риска долговой нагрузки в 60% ВВП, то избыточная часть госдолга в мировом хозяйстве определяется величиной около 8,0 трлн долл., преобладающая часть которой приходится на США, ЕС и Японию. В мировом рейтинге государственного долга относительно ВВП Япония занимает первое место (243,6%), второе – Греция со значением данного показателя в 174%.

Таблица 1

Государственный внешний долг в странах мира в 2006–2013 гг. (в % к ВВП)

	2006	2009	2013
Весь мир	56,0	64,7	71,0
Развитые страны	75,7	91,5	107,1
США	63,6	86,1	104,5
Зона Европы	68,7	80,1	95,2
Япония	186,0	210,3	243,6
Развивающиеся страны и страны с формирующимися рынками	36,9	36,0	34,9
Китай	16,2	17,7	22,4
Россия	9,0	11,0	13,4

Источник: (Fiscal Monitor. IMF. Washington, 2014. P.68, 71, 72, 75).

Если еще учитывать, что по некоторым оценкам суверенный долг, превышающий 90% ВВП, блокирует возможность устойчивого роста, то ситуация в центральной части мирового хозяйства остается крайне тяжелой, затрудняющей вывод экономики в подъемную фазу. Попутно отметим, что при всей критичности ситуации с суверенным долгом развитых государств политика бюджетной консолидации путем сдерживания или даже сокращения госрасходов, в свою очередь, неизбежно вводит экономику в «стагнационную спираль». Необходимо учитывать, что именно благодаря их наращиванию во многом удалось не допустить перерастания рецессии в депрессию.

С возвышением роли финансового сектора связана и такая особенность в функционировании хозяйственных систем развитых капиталистических стран, как общее наращивание кредитно-долговой зависимости у всех основных групп экономических агентов, которая уже давно превысила все предельные значения. В результате для обеспечения роста требуются все более масштабные кредитно-денежные вливания, которые заметно превышают полученные результаты от их использования.

Особенно такая тенденция стала характерна для американской экономики, которая располагает для этого серьезным преимуществом, пока сохраняется монополярная роль ее денежной единицы в качестве мировой резервной валюты.

На примере американской экономики особенно контрастно предстает внутренняя ограниченность ее развития (Таблица 2). Ведь для того, чтобы на данном этапе обеспечить прирост ВВП на 1 долл., необходимо увеличить внутренний долг на 4,6 долл. Если к этой цифре еще прибавить вклад увеличения только внешнего федерального долга, то окажется, что для прироста 1 доллара ВВП США требуется увеличить долг не менее чем на 5 долларов. Иначе говоря, есть все основания констатировать, что экономика США попала в долговую ловушку. Ее растущая перекредитованность, формируя искусственный спрос и избыточное потребление, указывает на фактическую исчерпанность внутренних факторов роста. Финансовая несостоятельность все еще не стала разрушительной силой для экономики страны только благодаря сверхнизким процентным ставкам, которые позволяют дешевыми кредитами перекредитовывать накопленные долги. Поэтому продолжение долговой накачки американской экономики не в состоянии эффективно стимулировать производство, оно лишь разогревает финансовые рынки, формируя новые масштабные спекулятивные пузыри. При не устраненных системных противоречиях главным ресурсом в ее поддержке остается внешняя подпитка и сохранение контроля над глобальными рынками.

Запредельно высокий объем долгов в экономике США обоснованно ставит вопрос о том, насколько вообще с ними можно расплатиться. Очевидно, что по реальной стоимости этого уже не сделать. Как-то решить долговую проблему или ее хотя бы ослабить значит с объективной неизбежностью включить инфляционный механизм. Или использовать неэкономические методы, усиливая геополитическое противостояние, опираясь на жесткие силовые методы в переделе рынков и в борьбе за сферы влияния и ресурсы.

Таблица 2

Долг основных секторов экономики США (1982–2013 гг.) (трлн долл.)

	1982	1990	2000	2007	2009	2013
Внутренний долг нефинансового сектора	4,8	10,8	18,2	32,8	35,7	42,0
в т. ч. домашних хозяйств	1,6	3,6	7,0	13,8	13,6	13,1
ипотека	1,0	2,5	4,8	10,6	10,4	9,4
потребительский кредит	0,4	0,8	1,7	2,6	2,5	3,1
частного бизнеса	1,8	3,8	6,7	11,0	11,3	13,6
корпораций	1,1	2,6	4,8	7,2	7,3	9,4
федеральный долг	1,0	2,5	3,4	5,1	7,8	12,3
местных органов власти	0,4	1,0	1,2	2,8	3,0	2,9
Внутренний долг финансового сектора	0,8	2,6	8,2	16,2	15,7	14,1
Итого:	5,6	13,4	26,4	49,0	51,4	56,1
Внешний федеральный долг	0,2	0,8	2,2	3,9	4,4	4,7
ВВП	3,3	5,9	10,2	14,3	14,4	16,6
Общий долг к ВВП (в %)	169,7	227,1	258,8	342,7	356,9	338,0

Источник: Financial Accounts of the United States (FRS). 2013. P. 5.

Вообще следует отметить, что современная мирохозяйственная ситуация, как это всегда бывает в переломные периоды, характеризуется наличием альтернативных способов преодоления нарастающих противоречий и усиливающихся ограничений развития. Разумным вариантом их разрешения является осуществление глубокого и радикального реформирования глобально устроенной капиталистической экономики с изменением мирохозяйственного порядка, что позволит снять остроту системных противоречий и вывести ее в подъемную фазу. Но существует и другой сценарий, когда вместо экономического реформирования навязывается геополитическое и не исключено цивилизационное противостояние. Экономика и экономическая целесообразность переподчиняются интересам геополитической борьбы. Предшествующая история преодоления системных кризисов капитализма вероятность такого сценария не исключает.

Подведем итоги проведенного исследования. Прежде всего следует подчеркнуть принципиальную важность опоры на принцип реализма в разработке любой теоретической модели и в изучении всех тех трансформаций, которые происходят в капиталистической системе хозяйства. Конечно, без исходных предпосылок и допущений не обойтись, но всегда необходимо просчитывать последствия их применения. В этой связи достаточно сложным остается вопрос о взаимосвязи и соотношении сущностных характеристик капитализма с его реальным механизмом хозяйствования. В известном смысле о значимости данной проблемы можно судить по тем дискуссиям, которые велись и продолжают вестись о соотношении первого и третьего томов «Капитала» Маркса (в интерпретации О. Бем-Баверка и других его критиков – о противоречиях между этими томами)⁹. Проблема действительно существует, но не столько как противоречие между стоимостью и ценой производства, в котором есть аргументы и контраргументы, сколько как более общая методологическая проблема – соотношения между идеальной моделью капитализма, как и любой системы хозяйства, и его реальным функционированием с учетом всех тех модификаций, которые с ним постоянно происходят. С этой стороны уместен упрек Бем-Баверка в том, что Марксовой теоретической конструкции цены производства и выравнивания норм прибыли недостает привязки к хозяйственной практике, хотя такой недостаток является весьма распространенным в экономической науке.

При этом следует принимать во внимание, что сам Маркс в силу разных причин не смог завершить работу над последними томами «Капитала». Они были подготовлены к изданию Ф. Энгельсом, который для этого проделал кропотливую работу. Особых усилий требовал третий том, который Марксом был подготовлен в виде первоначального наброска еще до публикации первого тома (по оценке Энгельса, в период между 1863 и 1867 гг.). Не исключено, что в окончательной доработке текста Маркс смог бы свою позицию скорректировать. Что же касается ориентации на абстрактно-теоретические или на предельно формализованные модели, то как в одном, так и в другом случае они ведут к созданию хотя и совершенных, но замкнутых теоретических систем, описывающих идеальные конструкции, а не ре-

⁹ Конкретно Бем-Баверк утверждал: «Или продукты действительно, если рассматривать длинный период, обмениваются соответственно количеству овеществленного в них труда... и тогда выравнивание прибыли на капитал невозможно; или же имеет место выравнивание прибыли на капитал, и тогда невозможно то, что продукты продолжают обмениваться по количеству овеществленного в них труда» (Бем-Баверк, 2002, с. 32).

ально функционирующую экономику. При таком подходе теоретические системы превращаются в разновидность экономической идеологии, утрачивая способность к непосредственному применению в хозяйственной практике.

Как современной политэкономии, наследующей классическую интеллектуальную традицию, соотнести выявление сущностных и причинно-следственных связей в экономике с реально происходящими общественно-хозяйственными процессами?

Ответ на поставленный вопрос применительно к кризисной проблематике предполагает необходимость содержательного отражения доминирования несовершенной конкуренции в теоретических и практических разработках. Причем стоит подчеркнуть, что неоклассическая школа в своих общетеоретических макроэкономических моделях продолжает в основном опираться на механизм совершенной конкуренции в предлагаемых версиях теории общего равновесия. Ведь отказ от использования такого механизма равнозначен признанию ошибочности базовой гипотезы эффективных рынков, а потому невозможности обеспечения оптимального распределения ресурсов и достижения максимизации общего благосостояния в условиях реального функционирования капиталистического способа производства¹⁰. Неизбежным следствием такого подхода становится то, что создаваемые теории общего равновесия представляют собой сугубо абстрактно-теоретические модели, относящиеся к идеальной конструкции капиталистического рыночного хозяйства, а потому далекие от хозяйственной практики.

Альтернативный и содержательный ответ неоклассической школе с учетом сложившейся экономики несовершенной конкуренции – это выдвигание сложной и одновременно амбициозной задачи создания *теории общего (системного) неравновесия*. Собственно, сама теория кризисов при капитализме, раскрывающая объективные причины кризисных обвалов, таковой и является. Значимость данной теории подтверждается тем обстоятельством, что для современного капитализма несбалансированность и неустойчивость развития приобретает свойство нарастающего обострения. Вполне можно предположить его попадание в ситуацию долгосрочного кризисного состояния, если не будут найдены эффективные способы общественно-хозяйственного переустройства с задействованными государственными, а теоретически возможно и наднациональными рычагами. Поэтому продолжая разработку теории кризисов, важно усилить акцент на выявление специфики общих проявлений причин и условий возникновения нарушений и диспропорций в экономическом развитии современного капитализма, которые приобретают признаки уже системного неравновесия.

В этой связи вполне обоснованным представляется постановка вопроса о возможности расширения аналитического потенциала классической (марксистской) школы политической экономии за счет подключения к ней концепций из неортодоксального круга экономических теорий (кейнсианства, посткейнсианства, радикальной политэкономии, институционализма и т.д.). Применительно к кризисной проблематике большую пользу может принести, к примеру, использование кейнсианских (посткейнсианских) инструментов в анализе кризисов при капитализме, разработанных в трудах Аж. Кейнса, М. Калецкого, Аж. Робинсона, Н. Калдора, А. Лейонхуфвуда, С. Вайнтрауба, Г. Мински и др. Это оправданно уже тем

¹⁰ Вот почему М. Фридман неслучайно утверждал, что теория несовершенной конкуренции «бесполезна для построения общей теории равновесия» (Фридмен, 1994, с. 47-48).

обстоятельством, что в работах указанных авторов большое внимание уделяется проблеме несовершенной конкуренции и ее отражения в разных разделах экономической теории. При этом в трактовке объективной природы кризисов при капитализме у них много совпадений с марксистской теорией. В качестве примера достаточно сослаться на совпадения и расхождения Маркса и Кейнса в подходах к оценке кризисных процессов при капитализме. Об этом уже ранее шла речь (Рязанов, 2015, с. 58-60). Дополним этот анализ теми аргументами, которые полезны для всестороннего понимания возникновения неравновесных состояний в капиталистической экономике с несовершенной конкуренцией.

Предварительно отметим, что сама по себе идея расширения теоретического и аналитического потенциала сложившихся научных школ за счет учета достижений других и особенно вновь возникающих школ не является новой. В первую очередь это касается научных направлений, близких по духу и концептуальным основаниям. Хотя следует иметь в виду, что такое соединение (в предельном варианте – научный синтез) далеко не всегда становится удачным¹¹. Как пример – так называемый неоклассический синтез, одним из вдохновителей которого был П. Самуэльсон. В современной неоклассической версии макроэкономической теории разрешение проблемы монополистического доминирования и подавления свободной конкуренции предлагается в некоем компромиссе с теорией Аж. Кейнса, когда разграничивается неравновесие в краткосрочном периоде и восстановление равновесия в долгосрочной перспективе, что стало основой неоклассического синтеза. В этой связи заметим, что искусственность разделения периодов подтверждается уже самой нечеткостью границы, при которой экономика переходит из одного в другое состояние. Тем не менее, в макроэкономическом анализе остается базовой установка о возможности использования исходных предпосылок, согласно которым индивидуумы и фирмы действуют в своих собственных интересах, а заработная плата и цены сохраняют способность автоматически и быстро реагировать на изменения экономической ситуации, чем определяет возможность достижения равновесия на главных рынках (товаров, капитала и труда), хотя такое общее равновесие и может толковаться с учетом фактора времени.

Опыт применения неоклассического синтеза последовательные представители кейнсианства признают в принципе негативным. Как считает Р. Скидельски, неоклассический синтез не был интеллектуально безупречным: «Он не смог упорядочить отношения между микро- и макроэкономикой. Отсутствовала логика перехода от оптимизирующего поведения индивидов, предполагаемого в сфере микроэкономики, к его вредным макроэкономическим последствиям, которые оправдывали теорию антициклической политики» (Скидельски, 2011, с. 134). В этом отношении более оправданным может стать сочетание марксистского с кейнсианским подходом и другими неортодоксальными научными школами, которое особо полезно в раскрытии природы кризисов. Его можно с некоторой условностью обозначить как постмарксистский синтез.

В частности, каким образом аналитические разработки Кейнса и его последователей могут дополнить и обогатить марксистскую теорию кризисов?

В первую очередь речь идет о том, что в кейнсианской теории исходным пунктом является признание невозможности достичь устойчивого общего равновесия

¹¹ О проблеме постклассического синтеза (Рязанов, 2012, с. 27-31).

на основе рыночного спонтанного саморегулирования, что ее сближает с марксистской теорией. Различие этих двух подходов содержится в трактовках возникающего неравновесия и его последствий. Для Маркса экономика в идеале должна стремиться к общему равновесию, и с этой исходной позиции он исследует капиталистический способ производства. О недостатках идеальной модели капитализма речь уже шла. К сказанному добавим тот факт, что и реальная практика плановой организации хозяйства в советской модели экономики свидетельствовала о присутствии в ней своих неравновесных процессов, связанных с устойчивой и неслучайной несбалансированностью товарных рынков и дефицитом товаров и услуг – то, что можно обозначить как «административный хаос». Неслучайно уже в 1926 г. В.В. Новожилов в статье «Недостаток товаров» сформулировал проблему природы товарного дефицита в условиях централизованного механизма ценообразования. В последующем Я. Корнаи природу дефицитности социалистической плановой экономики обосновывал как закономерный результат доминирования директивного управления и централизованного установления цен на товары (Корнаи, 1990).

Если все же исходить из предпосылки необходимости достижения общего равновесия, то в трактовке Маркса она предполагает необходимость обеспечения сбалансированного воспроизводства созданного общественного продукта и сводится к проблеме его полной реализации по стоимости и в натуральном выражении. Такой теоретически сформулированный равновесный подход к экономике представлен Марксом во втором томе «Капитала» на примере абстрактных моделей простого и расширенного воспроизводства, раскрывающих условия равновесного, т.е. бескризисного экономического роста. В третьем томе, в котором следующей ступенью анализа становится переход к реальной картине воспроизводственной деятельности, доказывается, что природа капиталистического производства неизбежно порождает нарушения таких условий, которые приводят к неравновесию и непосредственно проявляются в циклическом характере воспроизводственного процесса. В конечном счете неравновесие в капиталистической экономике, по Марксу, порождено несовместимостью (антагонистичностью) экономических интересов наемного труда и капитала. Иначе говоря, в его основе лежит неравновесие в распределении созданного дохода между работниками и предпринимателями, которое отражает противоречие общественного характера производства и частной формы присвоения, что и предопределило вывод о неизбежной исторической ограниченности данного способа производства. Ведь согласно Марксу, возможность достижения общего равновесия, т.е. пропорциональности в развитии отраслей в увязке с потребительной силой общества, «определяется не абсолютной производительной силой и не абсолютной потребительной силой, а потребительной силой на основе антагонистических отношений распределения, которые сводят потребление огромной массы общества к минимуму, изменяющемуся лишь в более или менее узких границах» (Маркс, Энгельс, 1961b, с. 268).

Подход Кейнса отличается иной версией существующего неравновесия при капитализме. В своей основе оно объясняется общей неопределенностью, присущей хозяйственной деятельности как таковой. При этом теоретическая возможность сбалансированности спроса и предложения на товарных рынках может существовать в условиях безработицы, т.е. при неравновесии на рынке труда. Тем самым в конструкцию общего равновесия им вводится особый аспект, связанный с на-

рушением сбалансированности на рынке труда, которое к тому же определяется в качестве ключевой проблемы. Этим предложен другой подход в обосновании возникающих сбоев в достижении надежного общего равновесия с опорой на рыночное саморегулирование. Вместе с тем Кейнс не исключал возможность более устойчивого его обеспечения, если для этого рыночный механизм будет скорректирован государственным вмешательством. Такая позиция в отличие от Маркса не отрицала исторические перспективы капиталистического способа производства и была нацелена на доказательство необходимости формирования модели государственно-регулируемой рыночной экономики.

В концепции Кейнса противоречивым элементом является недооценка монополистической деформации рыночного ценообразования, что сузило трактовку неравновесных процессов до рынка труда. Более последовательна и перспективна позиция М. Калецкого, который разрабатывал свою концепцию экономической динамики с учетом особенностей ценообразования в условиях несовершенной конкуренции, а ее результаты опубликовал еще до выхода главного труда Кейнса¹². При таком подходе в олигополистическом сегменте, ставшим ведущим в капиталистической экономике, теоретическая модель цены производства, включающая механизм выравнивания норм прибыли, трансформируется в модель монополярной цены. Иначе говоря, рыночная цена, определяемая в условиях идеальной конкуренции как сумма удельных издержек производства и средней прибыли с переходом к монополярной структуре экономики, изменяется на формулу цены, складывающейся из удельных издержек и монополярной прибыли.

Изменение модели цены в условиях господства монополий, как обосновывал М. Калецкий, отражает существенные перемены в механизме ценообразования. Если в условиях совершенной конкуренции сдвиги в соотношении спроса и предложения соответствующим образом влияют на уровень цен на производимые товары, придавая им необходимую гибкость и движение в сторону выравнивания норм прибыли, то при монополистической структуре экономики ее главные участники реагируют на изменения в соотношении спроса и предложения через сокращение или увеличение производства выпускаемой продукции с сохранением уровня цен. Таким способом удерживается высокая прибыль и поддерживается доминирующее положение на рынке. В результате гибкость цен как главный элемент рыночного регулирования замещается новым инструментом – созданием и постоянным поддержанием избыточных производственных мощностей. Соответственно, уровень монополярной цены на конкретные товары определяется степенью монополярной власти, действующей на конкретных рынках.

За таким изменением в механизме ценообразования стоит установление в монополярно организованном капиталистическом хозяйстве неравновесных цен, т.е. адекватно не реагирующих на изменения соотношения спроса и предложения. Поэтому современная капиталистическая экономика уже не может рассматриваться в своей основе как «экономика равновесия», ибо в полной мере не работает ее базовое звено – конкурентно-рыночный механизм ценообразования. Вот почему ее новым принципом хозяйствования становится принцип неравной прибыли на капитал, действие которого проявляются в усилении несбалансированности и рассогласованности в экономическом развитии, а это как раз ведет к более масштабным кризисным обвалам.

¹² О теоретических взглядах М. Калецкого см.: (Дзарасов, 1999, с. 116-139).

Что дают для понимания природы капитализма и особенностей его хозяйственного устройства теоретические разработки Кейнса и особенно Калецкого и других представителей посткейнсианства?

Прежде всего следует признать целесообразность переформулирования теоретической конструкции цены производства, если ее понимать с точки зрения реализации механизма образования средней прибыли. Строго говоря, она применима только к идеальной модели капитализма свободной конкуренции. Определенным объяснительным потенциалом «чистая теория капитализма» обладает, поскольку раскрывает генезис и особенности развития капиталистического способа производства. Тем более что в локальных зонах, где сохраняется режим свободной конкуренции, формирование цены производства с элементами выравнивания норм прибыли возможно и на этапе современного капитализма. Однако их наличие не отменяет более значимые для раскрытия его природы монополистические деформации, которые лишь способны усилить влияние возникающих диспропорций на характер и масштабы кризисных проявлений в экономике. Поэтому переход от конкурентно-рыночного к монополистически-рыночному ценообразованию, не устраняя, а в чем-то и усиливая жесткость самой конкуренции, вместе с тем воспроизводит неравновесно-кризисную природу современного капиталистического способа производства.

Характерно, что Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге», разбирая позицию своего оппонента по поводу природы кризисов при капитализме, обошелся без обращения к анализу механизма выравнивания норм прибыли и образования цены производства, связав его с основным противоречием капиталистического производства. Будучи к тому же предпринимателем-практиком, причину кризисов он объяснял более приземленно, указав на «бесплановость капиталистического производства, которая обнаруживается в бесплановом скоплении частных предприятий», а также на «противоположность между организацией производства на отдельных фабриках и анархией производства во всем обществе» (Маркс, Энгельс, 1961а, с. 299, 285). Собственно, само присутствие анархии в хозяйственном организме уже достаточно для понимания неслучайной природы кризисов при капитализме. Ведь капиталистическая анархия – это не только неорганизованность хозяйственной жизни в макромасштабе, а постоянно воспроизводимая разбалансированность и диспропорциональность экономики, непосредственно влияющие на противоречивый процесс накопления капитала. К. Марксу была известна данная работа Ф. Энгельса, и она у него не встретила возражения.

Что же касается самой модели монопольной цены, то она в принципиальном плане не противоречит трудовой теории стоимости как базовой основы ценообразования в концепции классической политической экономии. То, что товары продаются не по ценам производства, а по монопольным ценам, не отменяет стоимостной природы цен на производимые товары, если придерживаться трудовой теории стоимости. Речь всего лишь идет об изменяющейся природе капиталистического механизма хозяйствования, при котором формированию монопольно высоких цен сопутствует образование монопольно низких цен с соответствующими перераспределительными процессами созданной совокупной прибавочной стоимости, что не отвергает трудовую природу стоимости.

На основе проведенного анализа можно сделать обобщающий вывод о том, что концепция трудовой теории стоимости и концепция ценообразования в реальной

хозяйственной практике соотносятся как философские основания общей экономической теории с ее функциональным разделом. В одном случае главное внимание уделяется раскрытию фундаментальных (глубинных) причинно-следственных связей и отношений, характеризующих природу сложившегося экономического строя. В другом объектом анализа становятся специфика реального функционирования хозяйственной системы с особым вниманием к ее конкретно-эмпирическому бытию. Собственно, в таком ракурсе можно толковать характер соотношения подходов и уровней исследования в трех томах «Капитала» Маркса. Следует подчеркнуть, что выявление причинно-следственных связей и отношений, относительно неизменных и скрытых в глубине хозяйственных процессов, дает возможность получить более полную и достоверную картину о функциональных особенностях любого способа производства. Динамизм и изменчивость последних нередко рождают представления о существенных переменах в самом экономическом строе. Насколько это действительно так, можно судить по тому, как сопряжены такого рода сдвиги в функциональных особенностях хозяйственной системы с ее корневыми основами.

Есть еще один аспект в оправданности согласованного использования философско-экономического и функционального подходов в исследовании хозяйственных процессов. Речь идет о том, что через их неразрывную взаимосвязь полнее реализуется единство дедуктивного и индуктивного методов в изучении общественно-экономических систем, которое обеспечивает высокое качество самой познавательной деятельности. Ведь при таком сочетании этих двух главных методов в теории познания можно эффективнее задействовать потенциал каждого из них и одновременно избегать присущие им недостатки.

Что же касается практической стороны политэкономической концепции кризисов в условиях несовершенной конкуренции, то она позволяет сформулировать соответствующие требования к месту и роли государства. Если несовершенство конкуренции на рынках разрушает механизм выравнивания норм прибыли, то одно из важных направлений деятельности государства заключается в сглаживании различий в условиях хозяйствования, с активным использованием для этого налоговых, бюджетных, кредитных и других инструментов. Будучи нацеленной на преодоление негативных проявлений доминирования монополий на рынках, государство в меру своих сил должно способствовать восстановлению хозяйственного принципа равной прибыли на равный капитал, действие которого позволяет наилучшим образом реализовать потенциал капиталистического хозяйствования.

Если теперь эти общие рассуждения соотнести с задачей дальнейшего развития политико-экономической теории кризисов, то в качестве итога еще раз подчеркнем целесообразность сочетания марксистского подхода с альтернативными неоклассике концепциями в разработке кризисной проблематики. Этим будет обеспечена более прочная связь и единство исследования сущностных и причинно-следственных связей и отношений, раскрывающих глубинные основы капиталистической системы хозяйства, с современным аналитическим аппаратом изучения особенностей ее функционирования с учетом всех произошедших изменений и модификаций. Реализация такого направления усилит аналитические и прогностические возможности политической экономии как развивающейся теории, способной к разработке содержательной характеристики современной воспроизводственной деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

- Бем-Баверк О.* Критика теории Маркса. М.; Челябинск, 2002.
- Дзарасов С.С.* Михаил Калецкий: жизненный путь и научный вклад // Экономическая наука современной России. 1999. №2.
- Корнаи Я.* Дефицит. М., 1990.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Изд. 2-ое. Т. 20. М: Государственное издательство политической литературы, 1961а. – 827 с.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 25, Ч. 1. М: Государственное издательство политической литературы, 1961б. – 545 с.
- Робертс Дж.* Рынки совершенной и несовершенной конкуренции. В кн.: Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгрейта, П. Ньюмена. М., 2004.
- Робинсон Дж.* Экономическая теория несовершенной конкуренции. М., 1986.
- Рязанов В.Т.* Политическая экономия: из прошлого в будущее (часть 2) // Проблемы современной экономики. 2012. №3.
- Рязанов В.Т.* Капитализм и кризисы: становление и развитие политико-экономического подхода // Вопросы политической экономики. 2015. №1. С. 48-63.
- Самуэльсон П.* Экономика: В 2-х т. Т. 1. М., 1994.
- Скидельски Р.* Кейнс. Возвращение мастера. М., 2011.
- Фридмен М.* Методология позитивной экономической науки // THESIS. 1994. Вып. 4.
- Чемберлин Э.* Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости. М., 1959.
- Murray E. G. Smith.* A Marxist Analysis of the Global Downturn, 2009.
- Robert Brenner.* The Trajectory of the US Economy. New Left Review 25 – Jan Feb 2004.
- Fiscal Monitor. IMF. Washington, 2014. P.68, 71, 72, 75.
- Financial Accounts of the United States (FRS). 2013. P. 5.